

Español (España) ▾

Universidad Veracruzana

UNIVERSOS JURÍDICOS

Revista de derecho público y diálogo multidisciplinar

ISSN: 2007-9

INICIO ACERCA DE ▾ DIRECTORIO ▾ NÚMEROS ▾ CÓMO PUBLICAR ▾ POLÍTICAS EDITORIALES ▾ AVISOS USUARIO ▾

Indizada en

Núm. Especial

Evolución y perspectiva de las Ciencias
Administrativas y Sociales

UNIVERSOS JURÍDICOS

Revista de derecho y dialogo multidisciplinar

ISSN: 2007 - 9125

9 772007 912006

AÑO 10, OCTUBRE 2022

Instituto de investigaciones jurídicas
Universidad Veracruzana

UNIVERSOS JURÍDICOS

Revista de derecho público y diálogo multidisciplinar

PÁGINA LEGAL

Universos Jurídicos, año 10, No. Especial “Evolución y perspectiva de las Ciencias Administrativas y Sociales”, octubre 2022, es una publicación editada por la Universidad Veracruzana a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Lomas del estadio S/N, col. Centro. C.P. 91000. Xalapa, Veracruz, México. Teléfono +52 (228)8186841. <http://www.uv.mx/ijj>, fabaez@uv.mx. Reserva de Derechos al uso exclusivo No. 04-2013-041509530000-203, ISSN 2007-9125, Ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Instituto de Investigaciones Jurídicas, calle Hermenegildo Galeana esquina 7 de noviembre S/N, Zona Centro, C.P. 91000. Fecha de la última modificación de este número: 14 de octubre de 2022.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

UNIVERSOS JURÍDICOS

Revista de derecho público y diálogo multidisciplinar

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Arturo Miguel Chípuli Castillo

Director de la revista Universos Jurídicos

José Francisco Báez Corona

Consejo Editorial

Andre Braen (Université d'Ottawa, Canadá)

Ariadna Estévez López (Universidad Nacional Autónoma de México, México)

Carlos Báez Silva (Escuela Libre de Derecho, México)

David Cienfuegos Salgado (Universidad Nacional Autónoma de México, México)

Gloria del Castillo Alemán (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México)

Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora (Universidad Veracruzana, México)

José Francisco Báez Corona (Universidad Veracruzana, México)

Luis Daniel Vázquez Valencia (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México)

Luis Ignacio Gordillo Pérez (Universidad de Deusto, España)

Miguel Carbonell (Universidad Nacional Autónoma de México, México)

Miriam de los Ángeles Díaz Córdoba (Universidad Veracruzana, México)

Orisell Richards Martínez (Universidad de la Habana, Cuba)

Petra Armenta Ramírez (Universidad Veracruzana, México)

Yesenia del Carmen Trejo Cruz (Universidad Veracruzana, México)

Diseño y formación editorial

María del Rocío Viveros Hernández (Universidad Veracruzana, México)

Karina Nohemí Martínez Meza (Universidad Veracruzana, México)

Daniela Pineda Olivares (Universidad Veracruzana, México)

Imagen de portada

Recuperada de internet, utilizada al amparo del artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de Autor en México, el cual permite la reproducción de fotografías e ilustraciones difundidos por cualquier medio, si esto no hubiese sido expresamente prohibido por el titular del derecho o el autor no aparece identificado en la misma.

UNIVERSOS JURÍDICOS

Revista de derecho público y diálogo multidisciplinar

CONTENIDO:

ARTÍCULOS ARBITRADOS

- | | |
|--|-------|
| DE LA PUBLICIDAD A LA COMUNICACION ESTRATEGICA:
EVOLUCION DE UN PARADIGMA (FROM ADVERTISING TO
STRATEGIC COMMUNICATION: EVOLUTION OF A PARADIGM)
León Felipe Beltrán Guerra, Eric Abad Espíndola, José Eduardo Azouri
Miranda | 1-18 |
| EVOLUCION Y RETOS DEL PROGRAMA DE TUTORIAS DE
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
(EVOLUTION AND CHALLENGES OF INTERNATIONAL BUSINESS
ADMINISTRATION'S TUTORING PROGRAM)
Eva Leticia Amezcua García, Bertha Alicia Arce Castro, Gloria Leticia
Chama Beristain | 19-38 |
| EL @OBVIO_UV COMO INNOVADOR DEL ANÁLISIS DE MEDIOS,
O... QUÉ SERÍA DE LA INVESTIGACIÓN SIN ESTUDIANTES (THE
@OBVIO_UV AS INNOVATOR OF MEDIA ANALYSIS, OR... WHAT
WOULD BE OF RESEARCH WITHOUT STUDENTS)
Patricia Andrade del Cid, Mariangel Pablo Contreras, Rafael Alonso
Cortés | 39-55 |

<p>EVOLUCIÓN Y DESAFÍOS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO (FCAS 25 AÑOS) (EVOLUTION AND CHALLENGES IN THE TEACHING OF (LAW FCAS 25 YEARS))</p>	56-71
<p>José Francisco Báez Corona, Aleida Elvira Martínez Harlow</p>	
<p>LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SU IMPACTO EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES. CASO MÉXICO (CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY AND ITS IMPACT ON INTERNATIONAL BUSINESS. MEXICO CASE)</p>	72-90
<p>Christian Rafael Ortiz, Jesús Antonio López Sacramento</p>	
<p>EVOLUCIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (EVOLUTION AND PROFESSIONALIZATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT)</p>	91-104
<p>Nora María Bonilla Hernández, Agustín Jaime García Banda, Rosa María Sánchez Hernández</p>	
<p>PROYECTOS DE VINCULACIÓN COMO FORTALEZA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES (LINKING PROJECTS AS A STRENGTH OF THE HUMAN TALENT DEVELOPMENT PROGRAM)</p>	105-113
<p>Karina Alonso Ramírez, Martha Patricia Domínguez Chenge, Prisca Nahum Lajud</p>	
<p>EMPODERAMIENTO DEL CONSUMIDOR BASADO EN LA DINÁMICA DE NUEVOS MEDIOS Y MODELOS DE COMUNICACIÓN (CONSUMER EMPOWERMENT BASED ON THE DYNAMICS OF NEW MEDIA AND COMMUNICATION MODELS)</p>	114-133
<p>Ilia de los Ángeles Ortiz Lizardi, David Alonso Pérez Rebolledo</p>	
<p>EVOLUCIÓN DE LA EE: MODELOS DE COMPETENCIAS DEL FACILITADOR A PARTIR DE REFORMAS DEL PLAN DE ESTUDIOS Y PANDEMIA (EVOLUTION OF EE: FACILITATOR'S MODELS OF COMPETENCES FROM CURRICULUM REFORM AND PANDEMIC)</p>	134-149
<p>Prisca Nahum Lajud, Luz María García Panes, Karina Alonso Ramírez</p>	
<p>CIENCIA POLITICA, NEGOCIOS Y SU ENCUADRE EN EL ORDEN JURIDICO MEXICANO. UNA VISION DESDE LA FCAS (POLITICAL SCIENCE, BUSINESS AND ITS FRAMEWORK IN THE MEXICAN LEGAL ORDER. A VISION FROM THE FCAS)</p>	150-162
<p>Maria Teresa Montalvo Romero, Luis Fernando Villafuerte Valdás</p>	

Evolución y desafíos en la enseñanza del derecho (FCAS 25 años)

Evolution and challenges in the teaching of law (FCAS 25 years)

José Francisco Báez Corona¹

Aleida Elvira Martínez Harlow²

1. Licenciado en Derecho y en Pedagogía, Especialista y Maestro en Docencia Universitaria, Doctor en Derecho Público graduado con honores, actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es titular del canal de YouTube “el derecho es para todos” reconocido como innovación didáctica por ANUIES. fabaez@uv.mx.

2. Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana; Candidata a Maestra en Derecho del Trabajo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana perteneciente al Padrón de Excelencia del CONACYT; Certificada en el Estándar de Competencia EC0050; docente por asignatura en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y Administración de Empresas-SEA de la Universidad Veracruzana. alemartinez@uv.mx

UNIVERSOS JURÍDICOS. Revista de derecho público y diálogo multidisciplinar. Año 10, No. Especial “Evolución y perspectiva de las Ciencias Administrativas y Sociales”, octubre 2022, ISSN 2007-9125

Cómo citar este artículo en formato APA

Báez, J. & Martínez, A. (2022). Evolución y desafíos en la enseñanza del derecho (FCAS 25 años). *Universos Jurídicos*, 70-89.

Fecha de recepción: 28 de junio 2022

Fecha de aceptación: 01 de julio de 2022

SUMARIO: I. Formación jurídica para no juristas en la FCAS. II. Transición de los modelos de formación tradicional a la formación por competencias. III. La pandemia y la virtualización de la formación jurídica. IV. Caso UV y FCAS. V. Diseño de futuros próximos, el cambio sin retorno. VI. Referencias.

Resumen: La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) en su vocación multidisciplinar ha implementado la formación jurídica en todas sus carreras a través del desarrollo de competencias. Esto indica que se dejó atrás la memorización y al docente como autoridad total, integrando así conocimientos, actitudes y destrezas con una aplicación práctica.

Tras la pandemia de COVID-19 se obligó el uso de las TIC's para la impartición de experiencias educativas, creando nuevos obstáculos en la enseñanza del derecho. FCAS procedió con el rediseño y empleo de un plan de contingencia que permitiera a sus alumnos, dentro de lo posible, la adquisición de competencias.

Palabras clave: Formación jurídica, competencias, modelos educativos, enseñanza virtual.

Abstract: *The Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) in its multidisciplinary vocation has implemented legal training in all its careers through the development of skills. This indicates that memorization and the teacher as total authority were left behind, thus integrating knowledge, attitudes and skills with a practical application.*

After the COVID-19 pandemic, the use of ICTs was forced to teach educational experiences, creating new obstacles in the teaching of law. FCAS proceeded with the redesign and use of a contingency plan that would allow its students, as far as possible, the acquisition of skills.

Keywords: *legal training, skills, educational models, virtual teaching.*

I. Formación jurídica para no juristas en la FCAS

La Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) se creó desde sus inicios con una vocación multidisciplinar e innovadora, sin duda adelantada a la época en el contexto particular de la Universidad Veracruzana, esta vocación permeó en todo el origen y devenir de la Facultad hasta hoy en día; en parte debido a ello es que se puede visualizar en los planes y programas de estudio esta composición que integra diferentes disciplinas para la formación de profesionistas en las carreras que oferta la FCAS.

En este sentido, la formación jurídica y el estudio del derecho siempre se consideraron necesarios para contribuir al perfil de egreso de las licenciaturas de FCAS, se dice que el “Derecho es una disciplina omnipresente en nuestras sociedades. Es difícil encontrar alguna relación interpersonal o social que no esté o que no pueda estar regulada jurídicamente” (Guerrero, 2015, pág. 56). De ahí que las carreras originarias de la FCAS, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración de Negocios Internacionales y Relaciones Industriales, así como las actuales Ciencias Políticas y Gestión Pública, Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones o inclusive programas de posgrado como la Maestría en Agronegocios Internacionales o la Maestría en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones han contemplado en sus planes de estudio diversas experiencias educativas vinculadas al estudio del Derecho.

Hoy en día es común que diversas carreras profesionales distintas a la licenciatura en Derecho, comprendan en sus planes de estudio o en las competencias que pretenden desarrollar, aspectos de formación jurídica como un complemento a la formación principal que ofertan de ahí que la formación jurídica para no juristas sea un reto importante y tema de interés para diversos autores (García, 2015; Bosmenier, 2017; Yzquierdo, 2017; Zambrano & Escalona, 2012; Báez J. , 2021), producto de sus trabajos se pueden señalar algunas características que resultan aplicables para el abordaje de contenidos jurídicos en la formación de profesionistas no especializados en derecho, los cuáles han sido parte de los aspectos a considerar para la formación jurídica dentro de la FCAS.

- Es fundamental seleccionar contenidos que sean relevantes y significativos para la formación profesional específica, tomando en cuenta esto ha existido históricamente en las carreras de FCAS una EE de tronco común con aspectos introductorios y otras tantas especializadas de acuerdo al perfil de cada licenciatura, por ejemplo derecho fiscal para negocios, marco jurídico de la información para publicidad o derecho del trabajo para desarrollo del talento humano en las organizaciones.

- A los estudiantes les interesa desarrollar casos y habilidades prácticas, aun cuando por la naturaleza de sus diversas profesiones no llevarán directamente representación jurisdiccional, si existen diversos trámites administrativos y actos jurídicos particulares que pueden desarrollar en forma práctica, algunos ejemplos son la gestión de derechos de autor, trámites fiscales o de seguridad social, redacción de contratos y actas, por mencionar algunos.
- El estudio de temas jurídicos como área complementaria en las licenciaturas de la FCAS puede vincularse con la formación axiológica ya que el análisis y reflexión sobre los valores que encierra el ordenamiento jurídico vigente es propicio para conocer la justificación y fundamento de las leyes, así como valorar la importancia de cumplir con las obligaciones que impone el Estado de derecho.
- La enseñanza del derecho ha tenido una tendencia histórica hacia las estrategias de enseñanza tradicional, cuando se habla de formación de no juristas la recomendación es innovar en técnicas formativas que promuevan un rol activo del estudiante y el uso de estrategias que propicien el interés y la motivación para los educandos. En FCAS la enseñanza del derecho ha venido frecuentemente acompañada de estrategias innovadoras, se han realizado carteles, infografías, videos y todo tipo de proyectos creativos relacionados con el estudio de la ciencia jurídica.
- El uso de un lenguaje accesible es fundamental, en los planes y programas de estudio los contenidos jurídicos que se abordan en FCAS son concentrados y bastante sintéticos, por ejemplo el curso de Fundamentos de Derecho abarca contenidos de aproximadamente 6 cursos de la licenciatura en Derecho, por ello el abordaje debe ser dinámico y accesible a las y los estudiantes sin abundar en términos rebuscados o demasiado técnicos pero sí llegando a conocer la esencia de las temáticas jurídicas, El excesivo empleo de tecnicismos, propio de los especialistas en derecho, dificulta la comprensión de contenidos legales para profesionales de otras disciplinas.
- Es relevante usar un enfoque de enseñanza crítico, es decir analizar no sólo el aspecto ideal de lo que las diferentes leyes ordenan, sino además hacer un contraste con la realidad, estudiar temas de la eficacia y el grado de cumplimiento de las normas, despertar en los estudiantes la conciencia social que es necesaria para que el estado de derecho se desarrolle.

II. Transición de los modelos de formación tradicional a la formación por competencias

Históricamente los modelos de formación jurídica en la mayor parte de las Instituciones de Educación Superior en México y Latinoamérica han estado influenciados por dos grandes paradigmas: la educación tradicional por la parte

educativa y desde el ámbito jurídico el denominado positivismo, ambos modelos han encontrado coincidencias que les permitieron mantener su vigencia durante largo tiempo y replicarse en sus propias prácticas, sin embargo desde hace varias décadas (periodo de tiempo que coincide con el surgimiento de la FCAS) tanto la educación tradicional como el positivismo han sido objeto de fuertes críticas y por tanto sometidos a procesos de transformación y sustitución.

El Positivismo, también conocido como dogmatismo, es una postura que fue construida a partir de concebir a las normas jurídicas positivas, esto es las leyes, reglamentos, tratados, como un dogma, algo incuestionable y que por otro lado sería el único objeto de estudio del Derecho, es decir la ciencia jurídica estudia sólo las normas jurídicas, para hacer de ellas una descripción técnica, sin que se admita un cuestionamiento de las mismas por razones “ajenas” al derecho como lo son los aspectos axiológicos (valoraciones de justicia) o los aspectos sociales (eficacia del derecho) (Kelsen, 2000).

Por otro lado el modelo didáctico tradicional postula una autoridad total del docente por encima de los estudiantes, el culto a los contenidos y la memorización como meta del aprendizaje, la evaluación a través de exámenes finales, se abre muy poco espacio a lo afectivo en el aula o a la crítica del contenido, al diálogo paralelo entre los actores educativos (Velasco, Limaico, & Ortega, 2019) (Rodríguez, 2013).

Como ya se mencionó puede afirmarse que las características del modelo didáctico tradicional se han entrelazado en forma muy congruente y armónica con la dogmática jurídica o positivismo, además de coincidir temporalmente como paradigmas dominantes al momento en que se origina el modelo de educación superior en México y que por tanto se arraigaron en las universidades nacionales. El enfoque vertical de la educación tradicional facilitó el culto a la ley y a la palabra de los profesores, la memorización como objetivo de aprendizaje permitía que no se cuestionaran las leyes y se repitieran como dogmas, las clases magistrales traían consigo poca participación de los estudiantes y nulo enriquecimiento de los aspectos a tratar, la formación jurídico positiva fue eminentemente teórica conforme los estándares de la educación tradicional.

La memorización como enfoque de aprendizaje en la escuela tradicional y la norma como eje del dogmatismo constituyen una base importante pero que por sí sola no resulta suficiente para la formación jurídica; es necesario que se realicen procesos y análisis más complejos que complementen la formación integral en materia de Derecho (Báez J. , 2021), este proceso de transición ha sido necesario para tratar de adecuarse a una realidad que es diametralmente diferente a la que existía cuando se formuló el modelo tradicional y dogmático de la formación jurídica.

El Derecho como disciplina, profesión y área de formación, de la misma forma que los modelos educativos han experimentado cambios importantes en las últimas décadas, muchos de estos cambios coinciden con los 25 años de existencia de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Las transformaciones jurídicas y educativas se han dado en un contexto global de transición acelerada que muchos han denominado como la era de la complejidad, un ejemplo de esto son las frecuentes reformas de que ha sido objeto la Constitución Mexicana como máximo ordenamiento normativo en el país “En el periodo del 1° de diciembre de 1982 al 31 de octubre de 2016 (33 años 11 meses), tuvieron lugar 131 reformas, es decir que, en casi 34 años (...) se realizaron el 57.20% de las modificaciones que en total tiene la constitución” (Martínez, 2016, pág. 223).

En este contexto, los modelos de formación jurídica para ser atingentes con las demandas actuales de la sociedad deben realizarse conforme con paradigmas contemporáneos y más completos en materia educativa y jurídica. A partir de la formación de la FCAS, por el modelo implementado en la Universidad Veracruzana denominado actualmente como MEIF (Modelo Educativo Integral y Flexible) se ha buscado considerar por la parte pedagógica al menos, el desarrollo de competencias; conocimientos, habilidades y actitudes. Lo anterior representa todo un reto en la formación de contenidos jurídicos y constituye una importante línea de investigación en la cual se pueden citar una significativa cantidad de trabajos (Garzón & Romero, 2018; Clavijo, 2015; Gómez & Menares, 2014; Anijovich & Cappelletti, 2014).

El MEIF implementado por la Universidad Veracruzana desde la fundación de FCAS se basa entre otros referentes la teoría de la educación por competencias, la competencia de acuerdo con McClelland se entiende como el conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una ocupación dada, citado en (Ramírez, 2020), este conjunto se ha representado gráficamente de distintas maneras, procurando siempre ilustrar que la integración de los tres aspectos debe ser equitativa y armónica, la figura 1, muestra un ejemplo de la representación gráfica de esta teoría.

Figura 1. Triángulo de competencias, elaboración propia con base en (Campirán, 2017).

Poder implementar esta perspectiva en la formación jurídica que se ofrece de manera complementaria en la FCAS, sin duda ha significado y aún significa un reto importante, ha sido necesario transformar la mentalidad de profesores y profesoras formados en un modelo tradicional para la enseñanza del derecho. No se puede desarrollar en los estudiantes algo con lo que no se cuenta.

Aplicar la formación integral y por competencias al derecho ha implicado también comprender que el modelo dogmático es insuficiente “el derecho es tridimensional, en tanto surge de la interacción dinámica de vida humana, normas y valores; que, por esta circunstancia, todo lo que está en la vida se halla en el derecho”, (Fernández, 1997, pág. 122) “Un paradigma integrativo del derecho debe superar la norma legislada formalmente vigente y empaparse de la norma vivida en la sociedad: la norma hecha conducta, la norma eficaz. La incorporación del contexto, la articulación vigencia-validez-eficacia; los valores e intereses protegidos: la aplicación y los órganos jurisdiccionales, conforman el paradigma holístico que no rechaza ni excluye el estudio exegético de las normas, sino que lo integra y subsume como una vertiente más” (Witker, 2008, pág. 958).

Esta perspectiva se ha visto integrada en los planes y programas de estudio, cuando se desglosa para el abordaje de los contenidos jurídicos en la FCAS los saberes

teóricos que normalmente van ligados al aspecto normativo, los saberes axiológicos que se relacionan con el estudio de los valores y análisis filosófico del derecho y los heurísticos que implican el conocimiento de aspectos prácticos y sociales del fenómeno jurídico; este diseño curricular impone el reto a docentes y alumnos de llevarlo a la práctica.

III. La pandemia y la virtualización de la formación jurídica

A partir de los primeros meses del año 2020 el mundo se enfrentó a una contingencia sanitaria que tomó rápidamente las características de una pandemia. Una pandemia es una enfermedad extendida a muchos países o que afecta a la mayoría de individuos de una localidad o región (RAE, 2021).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la existencia de un nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, a partir de la aparición de un grupo de casos de neumonía viral atípica que se habían declarado en Wuhan, República Popular China; posteriormente, se encontró que un nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2 causa una enfermedad denominada COVID-19; debido al desconocimiento general de este mal, su rápida propagación y sus devastadoras consecuencias, entre las que se encuentra un alto grado de mortalidad, la Organización decidió declararla como una pandemia el miércoles 11 de marzo de 2020 (OMS, 2022).

Desde inicios de esta contingencia la Organización de Naciones Unidas (ONU) siguió una estrategia basada en tres pilares: una respuesta sanitaria a gran escala, un plan para enfrentar las consecuencias socioeconómicas a través del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria y la consideración de un método para propiciar una recuperación adecuada (ONU, 2020); la cuestión sanitaria fue la que se consideró como apremiante, por lo que la ONU emitió una serie de recomendaciones dirigidas a aminorar tanto los contagios como los efectos de la enfermedad; la mayoría de Estados se basaron en estas sugerencias para tomar medidas de emergencia conducentes, entre las que estaba el confinamiento de la mayor parte de la población posible; tomando en consideración la restricción de la circulación, la prohibición de reuniones y la suspensión de actividades económicas.

En el caso de México, se emitió una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por el Consejo de Salubridad General (CSG) el día 23 de marzo de 2020, seguida por una serie de acuerdos en los que se acordaron medidas extraordinarias; entre las que destacaron la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social; quedando permitidas:

- Las indispensables para atender la emergencia en el ámbito sanitario.
- Las relacionadas a la seguridad pública y protección de la ciudadanía.

- Los sectores fundamentales de la economía como los comercios de alimentos.
- Las actividades relacionadas directamente con los programas sociales públicos.
- Las necesarias para la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica para asegurar la producción y distribución de servicios indispensables.

Por lo tanto, las actividades en el ámbito educativo fueron suspendidas en todos sus niveles.

Esta medida fue adoptada por la mayoría de países lo que provocó, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que las instituciones educativas cerrarán por completo en 191 naciones, afectando a más de 1,570 billones de estudiantes de todos los niveles educativos (2020, pág. 5).

En el caso de nuestro país, el INEGI reportó que 32.9 millones de alumnos se encontraban inscritos en el periodo 2020-2021 en todos los niveles de educación, en centros públicos y privados (2021, pág. 11), los cuales tuvieron que dejar las clases presenciales y adoptar otras alternativas, siendo la más aceptada el uso de TIC en la medida de las posibilidades de instituciones y usuarios.

Resulta un hecho sin precedentes que, durante un lapso prolongado de más de dos años, se tuviera que trasladar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las aulas físicas a las aulas virtuales; claro está que esta migración no fue igual en todos los casos, centrando los puntos de diferenciación a la experiencia de los docentes en el uso de herramientas virtuales, las situaciones tecnológicas particulares y hasta el contenido de los programas educativos.

En el caso de la enseñanza jurídica, si bien es cierto que desde hace algunos años se ha incursionado en el manejo de las TIC, es incuestionable el uso predominante de métodos tradicionales para el proceso de enseñanza: clases presenciales, manejo de documentación impresa, técnicas grupales in situ, etc.; González Galván la conceptualiza como una educación de repeticiones donde los elementos son la información de acceso limitado, salón de clases fijo, enseñante transmisor, estudiante receptor y actividades de memorización (2013, pp. 502-504). Y por supuesto, son pocas las instituciones que han aplicado el *e-learning* (electrónico learning), *b-learning* (blended learning) y el emergente *m-learning* (mobile learning) en este campo; la mayoría de escuelas de derecho continúan respondiendo al modelo de transmisión unidireccional de contenidos (Cicero, 2021, pág. 3).

Lo anterior choca con las tendencias actuales de enseñanza-aprendizaje en las cuales se fomenta el uso de TIC en un mundo altamente tecnificado donde cada día se desarrollan herramientas para que los alumnos, en su mayoría nativos digitales, aprovechen los recursos para la construcción su conocimiento y los docentes abonen adaptando las técnicas tradicionales o creando nuevos elementos y escenarios acordes a los nuevos paradigmas educativos.

En este orden de ideas, ante la situación apremiante de tomar medidas para que no se suspendieran indefinidamente las actividades escolares, con el alto riesgo de perder la continuidad académica; fue menester rediseñar en tiempo récord la metodología pertinente. Es en este punto donde hubo que enfrentarse a tres obstáculos esenciales: la brecha digital, la brecha de uso tecnológico y la brecha de las capacidades pedagógicas digital y de uso tecnológico (Elgueta Rosas, 2020, pág. 2). Esto es, la dispar disposición de conectividad y de uso de medios y herramientas tecnológicos, así como las dificultades que presentan las instituciones en la gestión de educación en línea y la de los docentes que no tienen competencias tecnológicas adecuadas.

IV. Caso UV y FCAS

La Universidad Veracruzana (UV) en consonancia con las indicaciones emitidas a nivel federal, elaboró una serie de medidas denominadas Plan de contingencia, en donde se hizo el planteamiento del desarrollo de actividades académicas, escolares, administrativas y, posteriormente, se añadieron pautas para el retorno responsable a los espacios físicos (a través de los Lineamientos generales para un retorno responsable a las actividades presenciales 2021-2022). Fue creada una sección específica en la página electrónica institucional y estrategias de comunicación pertinentes con toda la comunidad universitaria; estas medidas permitieron que la UV fuera reconocida junto a la UNAM y la Universidad Autónoma de Baja California, como las únicas instituciones que respondieron de manera amplia y concreta a la crisis presentada (Lloyd y Ordorika, 2021, pág. 56).

En el caso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, se siguieron las indicaciones generales y partiendo de la suspensión de actividades presenciales por tiempo indefinido se procedió al diseño e implementación de un plan de contingencia que permitiera que, en la medida de lo posible, los alumnos siguieran en la adquisición de competencias. En este punto se hizo un destacado trabajo colaborativo entre las autoridades administrativas y los docentes, particularmente a través de las academias.

En lo referente a las experiencias educativas del área jurídica es menester acotar que es una ciencia que transversaliza todos los programas educativos y que está presente desde la formación básica. En el periodo de marzo 2020 a la fecha mayo 2022 se impartieron las siguientes materias por programa educativo:

- Administración de Negocios Internacionales: Fundamentos de Derecho, Contratos internacionales, Derecho aduanero, Derecho fiscal, Derecho internacional, Marco jurídico de la empresa.
- Relaciones Industriales, Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones: Fundamentos de Derecho, Marco jurídico de la empresa, Derecho del trabajo, Seguridad Social, Práctica jurídico laboral, Documentación laboral.
- Publicidad y Relaciones Públicas: Fundamentos de Derecho, Marco jurídico de la empresa publicitaria, Marco jurídico de la publicidad y las relaciones públicas, Marco jurídico de la comunicación.
- Ciencias Políticas y Gestión Pública: Marco jurídico del Estado y la gestión pública, Fundamentos de derecho privado, Derechos Humanos en el marco internacional, Régimen de responsabilidad de los servidores públicos.

Después de una encuesta realizada entre los académicos que han impartido materias de derecho en este periodo, donde se indagó sobre su experiencia docente durante la pandemia; se advierte lo siguiente:

- Antes de la contingencia todos usaban las TIC en un 25%.
- Durante la pandemia la mitad realizó sesiones sincrónicas y la mitad tanto sincrónicas como asincrónicas.
- Las plataformas más utilizadas para las sesiones fueron Zoom (83%), seguida de Google meet y Teams.
- Los recursos mas utilizados por orden son aplicaciones, foros, sistemas de aplicación de aprendizajes y software para aulas virtuales.
- El 83% de los docentes comentó que antes de la pandemia ya contaba con formación en educación virtual y durante la contingencia ese mismo porcentaje tomó cursos relacionados al tema.
- Todos los docentes consideran que su experiencia en la educación virtual durante la pandemia ha sido buena y que las TIC han fortalecido su práctica docente.
- Todos los docentes consideran que después de la contingencia su desempeño docente cambiará, la mayoría expresó que debido a que integrarán el uso de TIC.
- Entre las sugerencias para mejorar la enseñanza del derecho se encuentran no retornar al aprendizaje pre pandemia, sino continuar con las lecciones aprendidas en el proceso; hacer las clases más prácticas con apoyo

tecnológico; diversificación de los recursos didácticos; establecer sistemas híbridos y flexibles entre lo presencial y lo virtual; entre otras.

- Por último, los académicos comentaron que la virtualización de la enseñanza del derecho es positiva y posible, pero se requiere compromiso por parte de los alumnos; también es una gran oportunidad para aprender nuevas formas de enseñanza aprendizaje, pero no se puede prescindir completamente de la presencialidad, sino buscar la diversificación de recursos, actividades, etc.; por ejemplo, innovar recursos pedagógicos para alentar la participación del estudiante.

V. Diseño de futuros próximos, el cambio sin retorno

La pandemia actual nos ha dejado un sinfín de reflexiones en lo que se refiere a la educación superior; desde obligarnos a reconocer debilidades de todos los actores, hasta plantearnos la necesidad de crear nuevos paradigmas que permitan la evolución de la enseñanza del derecho; esto es, asumir que ni las personas, ni los roles, ni las cosas serán las mismas que en enero de 2020; la humanidad ahora transita en una vía sin retorno hacia un futuro próximo que nos tomó desprevenidos, pero que debemos afrontar usando las herramientas de la experiencia vivida.

Reflexionando sobre los desafíos de la virtualización de la enseñanza jurídica, consideramos indispensable abordar los siguientes ejes:

a. Los actores

En este punto encontramos a las instituciones de educación superior (IES), los docentes y por supuesto los alumnos; cada uno con roles diferentes que deben coordinarse para que los procesos de enseñanza-aprendizaje como su virtualización se lleven a cabo de manera exitosa. Es de suma importancia que las IES revisen sus esquemas de gestión académica para permitir la articulación adecuada de los programas, los procesos de enseñanza-aprendizaje y el uso eficiente de tecnologías de la información, todo ello con el objetivo de que la virtualización de la enseñanza del derecho se ejecute de manera óptima. Por su parte, los docentes y personal académico tienen como reto la revisión del contenido de los programas y el diseño de metodologías que se adecúen a los nuevos paradigmas de la virtualización; de igual manera es relevante la capacitación y actualización que deberán tener en el uso de tecnologías de la información. En el caso de los estudiantes, el proceso puede darse de manera más natural debido a que la mayoría son nativos digitales y viven inmersos en el uso de la tecnología para la comunicación, expresión, convivencia, trabajo, ocio, etc.; sin embargo, también deben comprometerse al uso adecuado y racional de las Tic en beneficio de su formación, como partícipes activos de la construcción de su propio conocimiento.

b. Los escenarios

Sin lugar a dudas el tema de los escenarios en la enseñanza virtual es uno de los que merece una profunda reflexión: el cambio de la presencialidad física obligada del modelo tradicional de educación del derecho al uso de espacios digitales rompe con un paradigma que en muchos aspectos se niega a evolucionar, pero que después de la emergencia sanitaria global deberá repensarse. En la enseñanza virtual es necesario considerar los escenarios compartidos y los que corresponden a cada uno de los actores que intervienen en el proceso; en el caso de las instituciones se deben diagnosticar las necesidades de infraestructura, recursos digitales, asistencia técnica, etc.; consideraciones que van de la mano con la capacidad financiera de cada entidad, lo que también ocurre con las posibilidades que tienen los académicos y los alumnos del uso de recursos, desde dispositivos adecuados hasta accesibilidad a Internet.

68

Finalmente, la virtualización de la enseñanza del derecho debe tomarse como una oportunidad para mejorar la metodología en pos de una construcción de conocimiento más eficaz y eficiente para los operadores jurídicos, que permita la adquisición de las competencias necesarias en su área de expertise.

Aunque es innegable los beneficios de la enseñanza presencial, también la enseñanza virtual o híbrida tienen bondades a destacar: por ejemplo, disminución de costos de las IES en infraestructura, ahorro de tiempo en desplazamiento a los centros educativos, mejor oportunidad para los actores con problemas de desplazamiento, mayores oportunidades para los usuarios que trabajan y pueden acceder a actividades asincrónicas, aumento de la matrícula que puede ser atendida, disminución de las colegiaturas, entre otros.

VI. Referencias

Andreoli, S. et al. (2021). *Claves para el diseño de futuros próximos en la Universidad*, CITEP, Universidad de Buenos Aires

Anijovich, R., & Cappelletti, G. (2014). *La formación docente en Ciencias Jurídicas: el análisis de los incidentes críticos en la enseñanza*. Revista de Educación, 7, 273-293.

Antúnez, A. (2018). *La enseñanza virtual del Derecho. Una aproximación en la Universidad cubana*, Revista de la Facultad de Derecho de México Tomo LXVIII, Número 271, Mayo -Agosto 2018

UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

Instituto de Investigaciones Jurídicas

<http://universosjuridicos.uv.mx/index.php/univerjuridicos/index>

Xalapa, Veracruz, México

- Báez, F. (2018). *Principios pedagógicos para la formación jurídica*. Xalapa: Universidad de Xalapa.
- Báez, J. (2021). *Fomentando aprendizajes jurídicos a través de YouTube: una experiencia didáctica*. En G. Hernández, *Fundamentación e Instrumentación de la Didáctica en el Aula Escolar* (págs. 153-173). México: Universidad de Xalapa.
- Báez, J. (2021). *Tradición contra innovación en los modelos de formación jurídica universitaria en México*. *Revista de Derecho*, 137-153.
- Bosmenier, R. (2017). *Una propuesta de formación jurídica para los directivos de la Educación Superior en Cuba*. 9(2), 140-146.
- Camarillo, H y Barboza, C. (2020). *Ventajas del aprendizaje del derecho en los cursos en línea y semipresenciales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Apertura* (Guadalajara, Jal.), vol. 12, núm. 2, pp. 108-131, Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual.
- Campirán, A. (2017). *Habilidades de pensamiento crítico y creativo. Toma de decisiones y solución de problemas*. México: Universidad Veracruzana.
- Casillas, F. J. (2017). *Teoría tridimensional del derecho*. *Revista Conexión de Derecho y Ciencias Sociales*(11), 19-28.
- Cicero, N (2021). *Ejes para pensar la virtualidad en la enseñanza del Derecho en Latinoamérica*, *Revista de educación y derecho*. *Education and law review*, número 23 octubre 2020-marzo 2021
- Clavijo, D. (2015). *El enfoque de competencias en la formación del abogado para el siglo XXI*. *Justicia*(27), 186-212.
- Dworking, R. (2014). *La filosofía del Derecho*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Elgueta, M. (2020). *Desafíos de la educación jurídica latinoamericana en tiempos de pandemia*. *Revista Pedagogía Universitaria Y Didáctica Del Derecho*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.5354/0719-5885.2020.57763>
- Fernández, C. C. (1997). *El derecho en un periodo de transición entre dos épocas*. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*(88), 119-142.

- García, J. M. (2015). *Estudio social sobre la educación jurídica ambiental en la formación ciudadana*. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 19(3), 518-527.
- García, T. (2015). *La reforma constitucional mexicana de 2011 en materia de derechos humanos*. Una lectura Boletín Mexicano de Derecho Comparado nueva serie(143), 648-660.
- Garzón, Á., & Romero, Z. (2018). *Los modelos pedagógicos y su relación con las concepciones del derecho: puntos de encuentro con la educación en derecho*. RIDI Revista de Investigación Desarrollo e Innovación, 8(2), 311-320.
- Gómez, T., & Menares, N. (2014). *Los aportes de paradigmas complejos y constructivistas para la enseñanza de la ciencia jurídica*. Ius et praxis, 20, 199-220.
- González, J (2013). *Educación jurídica, investigación y derechos humanos inteligentes*, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLVI, núm. 137, mayo-agosto de 2013, UNAM
- Guerrero, L. (2015). *Orientaciones educativas para la formación jurídica*. Ciencia Jurídica, 4(7), 55-69.
- INEGI (2021). *Impacto covid19 en la educación en México*, https://picchihuahua.org/images/doc_focalizados/4-21%20mar%20Impacto%20COVID%20en%20la%20educaci%C3%B3n%20en%20M%C3%A9xico.pdf
- Kelsen, H. (2000). *¿Qué es la justicia?* España: El aleph. España: El Aleph.
- Lloyd, M y Ordorika, I. (2021)) “*La educación superior en tiempos de COVID-19: lecciones internacionales y propuestas de transformación para la pospandemia*”; DGEI-PUEES, UNAM, Ciudad de México.
- Martínez, M. (2016). *La transformación del sistema jurídico mexicano en las últimas tres décadas* , México, 2016, núm. 200, pp. , p. 223. El cotidiano(200), 223-247.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2022). <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/>
- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (2020). *Respuesta integral de las Naciones Unidas a la COVID-19: salvar vidas, proteger a las sociedades*,

UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

Instituto de Investigaciones Jurídicas

<http://universosjuridicos.uv.mx/index.php/univerjuridicos/index>

Xalapa, Veracruz, México

recuperarse mejor JUNIO DE 2020,
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/comprehensive_response_to_covid-19_spanish.pdf

Ramírez, J. (2020). *El enfoque por competencias y su relevancia en la actualidad: Consideraciones desde la orientación ocupacional en contextos educativos*. Revista Electrónica Educare, 2(24), 1-15.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2021). Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [versión 23.5 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [13 de mayo de 2021].

Rodríguez, J. (2013). *Una mirada a la pedagogía tradicional y humanista*. , 3, 5. Presencia Universitaria(5), 36-46.

UNESCO, IESALC (2020). *COVID-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después*. <https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf>

Velasco, M., Limaico, C., & Ortega, J. (2019). *Análisis comparativo entre una metodología de aprendizaje tradicional y por competencias para alcanzar aprendizajes significativos en cálculo diferencial en el primer semestre de agronomía en la ESPOCH*. Ciencia Digital, 2(3), 735-750.

Witker, J. (. (2008). *Hacia una investigación jurídica integrativa*. , 1(122). Boletín Mexicano de Derecho Comparado(122), 950-975.

Yzquierdo, V. (2017). *Experiencia pedagógica en la formación jurídica-económica de directivos de la salud*. Período 2012-2016. Panorama. Cuba y Salud, 12(1), 19-22.

Zambrano, W., & Escalona, M. (2012). *Propuesta para la formación jurídica en la carrera de ciencias económicas*. Revista Órbita Pedagógica, 2, 1-12.

ISSN: 2007 - 9125

9 772007 912006

AÑO 10, OCTUBRE 2022

Instituto de investigaciones jurídicas
Universidad Veracruzana